

INKLYUZIV TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Nasirova Umida Abdusattarovna

Yangi asr universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20702788>

Аннотация. В данной статье проанализированы педагогические возможности использования технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе, а также их значение в инклюзивном образовании. Освещена роль технологий, основанных на искусственном интеллекте, в индивидуализации учебного процесса, поддержке обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также в повышении качества и эффективности образования. Кроме того, раскрыты преимущества современных технологий AAC, TTS и ASR при работе с детьми, имеющими речевые, когнитивные и моторные нарушения. В статье также обоснована необходимость интеграции сервисов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, DeepSeek и Microsoft Immersive Reader, в учебный процесс и развития цифровых и методических компетенций педагогов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, инклюзивное образование, особые образовательные потребности, AAC, TTS, ASR, ChatGPT, DeepSeek, Microsoft Immersive Reader, цифровые технологии, индивидуализация обучения, педагогическая компетентность, цифровая трансформация, адаптивное обучение.

Abstract. This article analyzes the pedagogical possibilities of using artificial intelligence technologies in the educational process and their importance in inclusive education. The role of AI-based technologies in personalizing the learning process, supporting students with special educational needs, and improving the quality and effectiveness of education is highlighted. In addition, the advantages of modern technologies such as AAC, TTS, and ASR in working with children with speech, cognitive, and motor difficulties are revealed. The article also substantiates the need to integrate artificial intelligence services such as ChatGPT, DeepSeek, and Microsoft Immersive Reader into the educational process and to develop teachers' digital and methodological competencies.

Keywords: artificial intelligence, inclusive education, special educational needs, AAC, TTS, ASR, ChatGPT, DeepSeek, Microsoft Immersive Reader, digital technologies, individualized learning, pedagogical competence, digital transformation, adaptive learning.

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari hamda ularning inklyuziv ta'limdagi ahamiyati tahlil qilingan. Sun'iy intellekt asosidagi texnologiyalarning o'quv jarayonini individuallashtirish, maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va ta'lim sifati hamda samaradorligini oshirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, AAC, TTS va ASR kabi zamonaviy texnologiyalarning nutq, kognitiv va motor qiyinchiliklari mavjud bolalar bilan ishlashdagi afzalliklari ochib berilgan. Maqolada ChatGPT, DeepSeek va Microsoft Immersive Reader kabi sun'iy intellekt xizmatlarini dars jarayoniga integratsiya qilish usullari hamda o'qituvchilarning raqamli va metodik kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: *sun’iy intellekt, inklyuziv ta’lim, maxsus ta’lim ehtiyojlari, AAC, TTS, ASR, ChatGPT, DeepSeek, Microsoft Immersive Reader, raqamli texnologiyalar, ta’limni individuallashtirish, pedagogik kompetensiya, raqamli transformatsiya, adaptiv ta’lim.*

Kirish. Sun’iy intellekt texnologiyalarining faol va doimiy rivojlanishi atrofimizdagi hayotning ko‘pgina jabhalarini deyarli to‘liq takomillashtirish uchun zaruriy shartga aylanib bormoqda. Sun’iy intellektdan foydalanadigan zamonaviy texnologiyalar tobora ko‘proq bizning hamrohimizga aylanib bormoqda. Bunday texnologiyalardan foydalanish ko‘pincha hayotimizni soddalashtiradi. Odamlar endi eng so‘nggi sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda kundalik vazifalarni tezda bajarishlari mumkin. Ushbu texnologiyalar nafaqat kundalik vazifalarga, balki ta’lim jarayonida qo‘llanilganda ularning maxsus maqsadlariga ham qo‘llanila boshlamoqda.

Bugungi kunda o‘qituvchilar ko‘p sonli bolalarga dars berishdan tashqari, ularning har biri o‘z ehtiyojlari va qiziqishlariga ega bo‘lgan shaxs ekanligini ham inobatga olishi muhim hisoblanadi. Axir, ba’zi o‘quvchilar o‘quv dasturining qo‘shimcha yordam yoki metodologik yordamga muhtoj bo‘lgan yoki ko‘proq e’tibor talab qiladigan sohalarini aniqlashda yordamga muhtoj. Shu bois bugungi maxsus ta’lim uchun ham sun’iy intellekt dolzarbdir.

Asosiy qism. Sun’iy intellekt texnologiyalari o‘quv jarayonini shaxsiylashtirish imkonini beradi. Avvalo, “sun’iy intellekt” atamasini ta’riflab olaylik. Sun’iy intellekt - bu insonning fikrlash, o‘rganish, tahlil qilish va qaror qabul qilish kabi aqliy faoliyatlarini kompyuter yoki dasturlar orqali bajarishga qodir texnologiyadir. Sun’iy — tabiiy emas, inson tomonidan yaratilgan. Intellekt — aql, tafakkur, fikrlash qobiliyati. Demak, sun’iy intellekt — inson aqliga taqlid qiluvchi texnologiyadir. Misol uchun; ovozni tanish, matn tarjima qilish, savollarga javob berish, rasmlarni aniqlash, tavsiyalar berish kabi vazifalarni bajaradi.

O‘zbekiston sharoitida esa sun’iy intellekt texnologiyalari ta’lim, sog‘liqni saqlash, iqtisodiyot va davlat boshqaruvi kabi sohalarini raqamlashtirishning muhim omili sifatida qaralmoqda. Xususan, mamlakatimizda sun’iy intellektni 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi qabul qilinib, uni ta’lim tizimiga keng joriy etish, o‘quv jarayonini individuallashtirish va zamonaviy raqamli ta’lim muhitini yaratish vazifalari belgilangan.

MIPT huzurida tashkil etilgan “Sun’iy intellekt” yo‘nalishidagi Milliy texnologik tashabbus markazini yaratish va rivojlantirish dasturi doirasida sun’iy intellekt texnologiyasining mazmunini belgilovchi yettita asosiy yo‘nalish aniqlangan. Ular quyidagilardan iborat:

- suhbat sun’iy intellekt;
- matn va nutqni aniqlash, lingvistik tahlil;
- ekspert, tavsiya va axborot-tahlil tizimlari, loyihalash va boshqarishni avtomatlashtirish;
- sun’iy intellekt uchun ixtisoslashtirilgan protsessorlar va hisoblash tizimlari, ixtisoslashtirilgan mikrosxemalar, mikroprotsessorlar, mikrokontrollerlar, chipsetlar va sun’iy intellekt qurilmalari va tizimlari uchun qurilmalarni ishlab chiqish bo‘yicha dizayn markazi;
- mashina ko‘rish, tasvirni aniqlash, aniqlash, dekodlash va tasniflash;
- axborot va boshqaruv tizimlari, robototexnika, aqlli mashinalar;
- energetika, aloqa, kommunal xizmatlar va boshqa sohalaridagi aqlli tarmoqlar va tizimlar, aqlli uy, aqlli shahar.

Quyida muhokama qilingan Google bilan tajribalar xizmati vositalari kompyuter ko‘rish va aniqlash kabi sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda yaratilgan.

Biz bu sohani sun’iy intellekt sohasida ilmiy deb ta’riflaymiz. Haqiqiy dunyo obyektlarining tasvirlarini olish va qayta ishlash uchun sun’iy intellekt bilan bog‘liq

texnologiyalar inson aralashuvsiz (to‘liq yoki qisman) turli xil amaliy muammolarni hal qilish uchun ishlatiladi.

Rivojlangan mamlakatlarda inklyuziv ta‘lim umumiy ta‘lim tizimini modernizatsiya qilishning ustuvor yo‘nalishi hisoblanadi. Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi konventsiya kabi xalqaro hujjatlar har bir bolaning ta‘lim olish huquqini belgilaydi va davlatlarni uni amalga oshirish uchun sharoit yaratishga majbur qiladi. Shu nuqtai nazardan, sun‘iy intellekt o‘qituvchilarning imkoniyatlarini kengaytirish va maxsus ehtiyojli bolalarni qo‘llab-quvvatlashga qodir kuchli vositaga aylanib bormoqda.

UNESCO tavsiyalariga ko‘ra, ta‘limdagi sun‘iy intellekt texnologiyalari nafaqat innovatsion vosita, balki ta‘lim tizimini raqamli transformatsiyalashning muhim omili sifatida ham qaraladi. Sun‘iy intellekt vositalari inklyuzivlik, ochiqlik va axloqiy tamoyillar asosida qo‘llanilishi zarurligi ta‘kidlanadi. Ta‘lim muassasalarida esa bu o‘qituvchilardan kognitiv, nutqiy, sensor va harakatlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni qo‘llab-quvvatlash uchun sun‘iy intellekt texnologiyalarini moslashtirish, shu bilan birga ma‘lumotlar xavfsizligi hamda ta‘limga teng kirish imkoniyatini ta‘minlashni talab etadi. Zamonaviy tadqiqotlar maxsus ta‘lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan o‘quvchilarni qo‘llab-quvvatlashda sun‘iy intellektning samaradorligini tasdiqlaydi. Nutq sintezi va bashoratli kiritishga asoslangan kuchaytiruvchi va muqobil aloqa (AAC-Augmentative and Alternative Communication) tizimlari og‘zaki bo‘lmagan bolalarda muloqotni rivojlantirishda samarali ekanligi isbotlangan.

Avtomatik nutq sintezi (TTS-**Text-to-Speech**.**Nutqqa aylantirish texnologiyasi** deb ataladi.) va nutqni aniqlash (ASR-**Automatic Speech Recognition**. degani. **Nutqni avtomatik tanish texnologiyasi** deb tarjima qilinadi.) vositalari yozish, motor va nutq nuqsonlari bo‘lgan o‘quvchilarga ta‘lim jarayonida muvaffaqiyatli ishtirok etishga yordam beradi. Bir nechta meta-analitik sharhlar Microsoft Immersive Reader kabi “aqlli” o‘quvchilarning disleksiyali bolalarda o‘qish jarayoniga ijobiy ta‘sirini ko‘rsatadi.

Shunday qilib, ta‘lim muhitida sun‘iy intellektning samaradorligi uning materialni individual ehtiyojlarga moslashtirish, idrok etishdagi to‘siqlarni kamaytirish va qo‘shimcha aloqa vositalarini taqdim etish qobiliyati bilan bog‘liq. O‘qituvchilarning inklyuziv ta‘limda sun‘iy intellektidan foydalanishga professional tayyorgarligi bir nechta jihatlarni o‘z ichiga oladi.

Birinchidan, tartibga solish va axloqiy savodxonlik - raqamli xizmatlardan xavfsiz foydalanish tamoyillarini bilish.

Ikkinchidan, diagnostika va pedagogik kompetentsiya—ma‘lum bir o‘quvchi uchun qaysi sun‘iy intellekt vositalari foydali bo‘lishini aniqlash qobiliyati. Uchinchidan, texnologik moslashuvchanlik — mavjud maktab jihozlaridan foydalangan holda sinfda AI xizmatlarini qo‘llash qobiliyati, metodologik savodxonlik, Universal Design for Learning (UDL) tamoyillariga asoslangan dars dizaynida ifodalangan. Faqat kompyuter, noutbuk, televizor va interaktiv doskaga ega bo‘lsa ham, o‘qituvchi AIni darslarga samarali integratsiya qilishi mumkin. Adabiyot va tarix darslarida Microsoft Immersive Reader-dan foydalanish disleksiyaga chalingan bolalar uchun matnlarni moslashtirishga imkon beradi: o‘qituvchi matnni interaktiv doskada ko‘rsatadi, nutq sintezini faollashtiradi va so‘zlarni bir vaqtning o‘zida ajratib ko‘rsatadi. O‘quvchilar matnni tinglashadi va bir vaqtning o‘zida vizualizatsiya qilishga amal qilishadi, bu esa o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirishga hissa qo‘shadi. Maxsus darslarda ChatGPT turli darajadagi murakkablikdagi dialoglarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin. O‘qituvchi oldindan so‘rovlarni shakllantiradi (do‘konda qisqa dialog yarating) va keyin natijalarni televizorda ko‘rsatadi. O‘quvchilar dialoglarni sahnalashtiradi va nutqida

qiyinchiliklarga duch kelgan bolalar satrlarni diktalash uchun noutbuklarida ovozli kiritish funksiyasidan foydalanishlari mumkin.

DeepSeek xizmatidan matematika va fizika darslarida foydalanish mumkin. Masalan, o'qituvchi tizimga muammo kiritadi, bosqichma-bosqich yechim oladi va uni sinfga taqdim etadi. Kognitiv qiyinchiliklarga duch kelgan bolalar uchun tushuntirish ularning tushunish darajasiga moslashtirilishi muhimdir: batafsil tavsifdan vizual diagrammagacha. Fizika va matematika darslarida DeepSeekdan foydalanish muammolarni yechish va ilg'or ma'lumotlarni tahlil qilish uchun samarali vosita bo'lib, bu o'quv jarayonini yaxshilaydi. Matematikada xizmat sizga muammolarni kiritish imkonini beradi(masalan, algebra yoki geometriyada) va bosqichma-bosqich yechimlarni yaratadi, bu esa o'quvchilarga hisoblashning har bir bosqichini tushunishga yordam beradi. Fizikada DeepSeek kuchlar, energiya va

196 ta boshqa fizik kattaliklarni hisoblash uchun ishlatiladi, bu har bir bosqichning batafsil tushuntirishini beradi. Ushbu texnologiya, shuningdek, maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilar uchun vizual diagrammalar va grafiklarni taklif qilish orqali individual o'rganishni osonlashtiradi. Fizika darslarida bu jismlarning harakati yoki kuchlarning o'zaro ta'siri kabi jarayonlarni tasvirlash uchun foydali bo'lishi mumkin.

Shuning uchun, DeepSeekni matematika va fizika darslariga integratsiya qilish materialni chuqurroq tushunishga yordam beradi, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini yaxshilaydi va vizualizatsiya va bosqichma-bosqich tushuntirishlar orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish inklyuziv ta'lim tamoyillarini amalga oshirish, maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar uchun materiallarning kirish imkoniyati va moslashuvchanligini ta'minlash uchun noyob imkoniyatlar yaratadi. Kompyuter, noutbuk, televizor va interaktiv doska kabi cheklangan texnik uskunalar bilan ham o'qituvchilar ChatGPT, Mentimeter, DeepSeek va Microsoft Immersive Reader kabi AI xizmatlarini ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilishlari mumkin.

Xulosa. Ushbu texnologiyalar o'quv materiallarini individual o'quvchilar ehtiyojlariga moslashtirish, muloqotni yaxshilash va ta'lim jarayonidagi barcha ishtirokchilarning yanada ko'proq ishtirok etishi uchun sharoit yaratish imkonini beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, sun'iy intellektdan muvaffaqiyatli foydalanish o'qituvchilardan yuqori darajada rivojlangan professional kompetensiyalarga ega bo'lishni talab qiladi. O'qituvchilar nafaqat raqamli texnologiyalardan xavfsiz va axloqiy foydalanish tamoyillarini bilishlari, balki o'quvchilarning ehtiyojlarini baholashlari, tegishli sun'iy intellekt vositalarini tanlashlari va ularni o'z amaliyotlariga moslashuvchan ravishda integratsiyalashlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Florian L. Inclusive Education: Future Directions for SEN and Inclusive Practice. – London: Routledge, 2019.
2. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – 4th ed. – Pearson Education, 2021.
3. UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. – Paris: UNESCO, 2021.
4. Руденко, М. Б. Искусственный интеллект в образовании: возможности и риски / М. Б. Руденко, Ю. Э. Голодков, А. Г. Карелин // Образование и право. – 2023. – №10. – С. 363–366.